

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Ботирова Гулнора Аблумуталибовна

Андижанский институт экономики и строительства

Кафедра социально-экономических дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516841>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 апреля 2022 г.

Утверждено: 25 апреля 2022 г.

Опубликовано: 30 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

методика обучения, образование, инновационные, индивидуализированные, грамматика, коммуникативная компетентность

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в процесс обучения русскому языку узбекских студентов. Ставится вопрос о том, что главным в обучении русскому языку становится функциональный принцип обучения, а также в центре внимания оказывается коммуникативная компетентность учащихся. Речь идет об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов обучения русскому языку, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, более продуктивной и ориентированной на личность учащегося.

Тенденция к созданию национальных образовательных стандартов характерна в последние годы для систем образования многих стран мира. Аналогичными документами в Узбекистане с таким широким охватом являются Конституция и законы, в частности, Закон Республики Узбекистан «Об образовании»¹. Мечтой и желанием каждого студента, а также любого человека, изучающего иностранный язык, является умение правильно говорить и выражать свои мысли на интересующем языке. Преподавание любой дисциплины требует ряда обязанностей и усилий со стороны преподавателя и обучаемого. В

обязанности преподавателя входит выбор конкретной методики и подходящего метода обучения, подбор заданий для каждого вида учебной деятельности, методических пособий с учетом уровня знаний обучаемых и многое другое. От обучаемых требуются усилия, серьезность и ответственность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение иностранных языков является не только средством интеллектуального образования, но и процессом формирования личности человека путем знакомства с образовательными богатствами и ценностями других культур и применения их в собственной культурной жизни. В Европе изучение иностранных языков уже давно считается привилегией в высшем

¹ Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Акула, 1997. 63 с.

образовании и рассматривается как обучение тех, кто имеет привилегию в государственных школах. Методика обучения иностранному языку как наука имеет более чем 200-летнюю историю. В этот период наблюдаются разные подходы к методике обучения иностранному языку. Один из таких взглядов принадлежит академику Л. В. Щербе. По его словам, любая методика преподавания науки, хотя и является наукой, не является теоретической наукой. Он решает практические задачи, в частности, методика обучения иностранному языку основывается не только на данных психологии, но и на исследованиях общего и специального языкознания. Если языкознание имеет дело с происхождением языковых явлений и законами движения, то методология отвечает на вопрос, что необходимо сделать, чтобы осуществить на практике необходимое языковое явление, основанное на этих законах. Самые ценные книги по методологии также написаны лингвистами. К ним относятся Г. Сюит, один из крупнейших фонетиков девятнадцатого века и великий английский языковед, Б. Брунс и Бреал, видный англичанин и известный фонетик В. Фийотор и другие. Академик Л. В. Щерба и его учитель, великий языковед И. А. Бодуэн-де-Куртуан и их ученики изучали методику преподавания русского языка².

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отличие обучения иностранным языкам от других дисциплин в том, что

² Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2011. С. 154-157.

через язык мы выражаем свои мысли и чувства. Наши мысли и чувства не ограничены в классе, в лаборатории, в исследованиях, они всегда и везде с нами. Это также говорит о том, что вы должны не только правильно учить иностранные языки, но и правильно излагать свои мысли на родном языке. «Если развитие родного языка начинается со свободного самопроизвольного употребления речи и заканчивается сознанием речевых форм и овладением ими, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и заканчивается со спонтанной речью»³. Родной язык усваивается одновременно с усвоением социального опыта. В узбекских вузах программа изучения русского языка, как и других иностранных языков, включает углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, все больший упор делается на преподавание языковой системы и в основном на грамматику. По-прежнему основными трудностями являются отсутствие активной устной практики на одного учащегося группы, изучение русского языка должно быть основано на развитии речевых навыков учащихся в результате устных упражнений, а теоретическое изучение должно уступить место развитию практических навыков. Необходимо обучать студентов не только основам русского языка, но и учить их с интересом и правильно общаться на

³ Самарова С.Р. и Мирзаева М.М. (2020). Проблема формирования творческих способностей студентов в зарубежной психологии. Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 10 (5),

другом языке, как в рамках профессиональных тем, так и в ситуациях повседневной жизни. Преподавание русского языка как иностранного в настоящее время осуществляется в условиях глобальных изменений всей системы образования – изменились цели изучения языка, потребности учащихся, условия обучения; надо признать, что произошел и переход количественных изменений в качественные – работа с массами учащихся трансформировалась в более индивидуализированную работу, когда сами учащиеся стали определять не только языковую, но и культурную составляющую обучения процесс⁴.

Основной целью обучения иностранному языку является не столько обучение языковой системе (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способностью человека осуществлять речевое общение средствами изучаемого языка в той или иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий⁵. Приоритетом является самостоятельная работа студента, предполагающая, прежде всего, внимательное изучение

дополнительных теоретических материалов и образовательных интернет-ресурсов по каждой теме, самопроверку с использованием вопросов и тестов, приведенных в конце темы, а также обязательное выполнение практических заданий. Что же касается остальных 50%, то в зависимости от обучающихся следует отметить, что какой бы новый инновационный метод ни избрал преподаватель для студента с целью повышения его практического владения языком, многое зависит от него самого, от его усердия, усилий и изобретательности. Ведь самое осмысленное и вдохновляющее занятие не может длиться более полутора часов. В конце урока вне аудитории и университета студент остается наедине со своим прилежанием и воображением. Исходя из вышеизложенного, учащимся можно посоветовать следовать известной поговорке «Повторение — мать учения»⁶. Чем больше они будут повторять пройденный материал, углубляясь в него, тем лучше смогут его запомнить. Это связано с появлением на рынке труда конкуренции в Узбекистане за специалистов отечественных и зарубежных профессионально-технических училищ с целью доведения уровня выпускников отечественных учебных заведений до уровня профессиональной компетентности иностранного специалиста. Современная методика обучения русскому языку в вузах Узбекистана исходит из того, что трудности усвоения слов, с одной

⁴ Зубова С.П. (2016). Организация продуктивной деятельности учащихся начальных классов по обучению математике. Молодой ученый, нет. 5-6 (109), 46-48.

⁵ Захидова Г.Э. (2016). Обогащение словарного запаса для повышения балла на международных стандартизированных тестах iScience. Сборник научных трудов. «Актуальные вызовы современной науки». Выпуск 5, часть 1. Переяслав-Хмельницкий, с. 48-51.

⁶ Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. Academic research in educational sciences, (3).

стороны, связаны с особенностями лексической системы самого русского языка, а с другой - со спецификой словарный запас родного языка учащихся. Поскольку слова в русском языке существуют не обособленно, а в связи с другими, учащиеся изучают лексику во взаимосвязи, в сравнении, что облегчает процесс усвоения материала. В процессе обучения большое место должно отводиться семантике слов, так как она связана с правильным пониманием слова и употреблением его в речи. Живое слово преподавателя, его прямое обращение к ученикам, возможность постоянной обратной связи - все это имеет несомненные преимущества. Следует всегда помнить: какими бы техническими средствами мы ни пользовались, центральной фигурой в учебном процессе остается преподаватель, и ему необходимо тщательно следить за своей речью, иметь хорошее, четкое произношение, не допускать грамматических и стилистических ошибок.

Самостоятельная работа в электронной среде помогает студенту стать активным получателем знаний, способным управлять самообразовательным процессом. Для изучения отдельных тем и выполнения заданий онлайн и офлайн мы

предлагаем платформы онлайн-обучения, которые мы использовали на наших занятиях во время дистанционного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения иностранного языка вы познаете культуру другой страны. Техника упражнений важна для изучения иностранного языка. Упражнения - лучший способ овладеть всеми знаниями. Упражнение положительно влияет не только на обучение иностранному языку, но и на получение знаний во всех областях. Эффективная организация уроков, в которой неопределима роль педагогической деятельности и современных педагогических технологий. Важно организовать процесс обучения иностранному языку с коммуникативным подходом, вывести следующий этап на уровень межкультурной коммуникации, а для достижения таких результатов последним шагом является уделить внимание «технологии упражнений». Для эффективной организации процесса обучения иностранному языку необходимо овладение современными педагогическими информационно-коммуникационными технологиями.

Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» // Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Акула, 1997. 63 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избр. психол. исслед. М., 2016. 517 с.

3. Митусова О.А. Лингвистическая составляющая модели современного специалиста // Строительство-2011: материалы Междунар. научно-практической конф. Ростов н / Д.: РГСУ, 2013. С. 114-118.
4. Щукин Н.А. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. М.: Икар, 2011. С. 154-157.
5. Самарова С.Р. и Мирзаева М.М. (2020). Проблема формирования творческих способностей студентов в зарубежной психологии. Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 10 (5),
6. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. Academic research in educational sciences, (3).
7. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент - 2010. 220, 221 - с.56
8. Ш. Касимов Модели образования в педагогике Опубликовано Республиканская научно-практическая конференция «Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с требованиями устойчивого развития» 13 апреля 2016 г. -С 179-182.
9. Суюнова О.З. Учебно-методический комплекс по предмету «Педагогическая психология». Самарканд- 2013.
10. Захидова Г.Э. (2016). Обогащение словарного запаса для повышения балла на международных стандартизированных тестах iScience. Сборник научных трудов. «Актуальные вызовы современной науки». Выпуск 5, часть 1. Переяслав-Хмельницкий, с. 48-51.
11. Зубова С.П. (2016). Организация продуктивной деятельности учащихся начальных классов по обучению математике. Молодой ученый, нет. 5-6 (109), 46-48.